

EPIK ASARLARNI TAHLIL QILISHNING METODIK VA ME'YORIY ASOSLARI

Sarvinoz No'monova Raximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada epik asarlarni tahlil qilish metodikasiga va tahlil me'yorlariga alohida to'xtalangan bo'lib, asarlarni badiiy tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantirish ahqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: epik tahlil, metodologiya, usullar, me'yorlar, kompetensiya, badiiy asar, epos.

Adabiyot oddiy so'zga hayotbaxsh qudrat ato etib, insoniyatning eng nozik tuyg'ularini harakatlantiradi, ko'ngil atalmish sirli va mo'jizakor dunyoni taftish qiladi, olam va odamning mohiyati, ular o'zaro munosabatlarining sabab va oqibatlari, yashash mezonlari bilan tanishtiradi. Badiiy adabiyot insoniyat hayotini charog'on etishi, inson umriga nurafshonlik baxsh etib, m a'naviy olamini shakllantirishi va yuksaltirishi, porloq kelajak uchun munosib to'g'ri yo'lni tanlashga yordam berishi, kitobning insoniyat tomonidan yaratilgan eng buyuk kashfiyot ekanligi bois har qanday davr va zamonda kitob o'qish, kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan.

Kishida badiiy asarni to'g'ri anglash va ta'sirlanish fazilati adabiy asar o'qish bilan o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Badiiy asarning mohiyatini anglab yetish uchun har bir kishi muayyan darajada estetik tayyorgarlikka ega bo'lishi kerakki, umummilliy miqyosda bu yumush faqat maktab adabiy ta'limi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni, adabiy ta'lim vositasida maktabni bitirgan o'quvchida badiiy asarni o'qish va anglash bo'yicha muayyan tushunchalar shakllantirilishi, badiiy tahlilning ilk ko'nikmalari yuzaga keltirilishi kerak.

Badiiy asarning tahlili muvaffaqiyatli chiqishida tekshirilayotgan asarning qaysi adabiy turga mansubligini hisobga olish ham o'ziga xos o'rin tutadi. Chuqurroq diqqat qilinsa, adabiy tur tushunchasining mohiyatida tahlilning kaliti yotganligi ko'zga tashlanadi. Negaki, adabiy tur va janr xususiyatlari badiiy asar tabiatiga xos asosiy jihatlarni belgilaydi. Badiiy tahlil esa aynan muayyan adabiy asarning tabiatiga xos qirralarni tadqiq etish demakdir. To'g'ri, har xil tur va janrlardagi adabiy asarlar tekshirilganda, tahlil usullari mutlaqo o'zgarib ketmaydi, lekin tahlilchining asarga

yondashishi, munosabat tarzi, usullar tizimi m a'lum darajada o'zgarishi aniq. Munosabat yo'sini, nuqtayi nazari esa har qanday ilmiyijodiy faoliyatda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Epik turdagi asarlarning tahlili xususida gap borar ekan, shu o'rinda Belinskiyning adabiy tur va ularning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari haqida quyidagi fikrlarini eslatishni joiz deb bildik: "Uchala tur ham bitta asos-hayotdan oziqlansalarda, uchulasi ham bo'lishi mumkin bo'lgan olamni kashf etsa-da, ayni paytda, ularning har birining o'ziga xosligini ta'minlovchi predmeti ham bor. Eposniki - voqea, lirikaniki - ruhiy kechinma, dramani - harakatdir. Eposdagi qahramon - voqea, dramaning qahramoni - inson shaxsi, lirikaning qahramoni insonning ichki tuyg'ularidir"⁴⁸.

Adabiy asarning turi va janri nafaqat bitikning qurilishi yo'sini va ifoda tarziga, balki muayyan asarda foydalaniladigan so'zlarning tabiatiga ham ta'sir qilishi to'g'risida amerikalik adabiyotshunos Genri A. Verkler o'zining "Hermenevtika" asarida: "Asarning janri muallif niyatiga ko'ra ushbu asar qanday tushunilishi kerakligini belgilab beradi. She'riy asar ustida ishlayotgan muallif so'zlarni nasrdagidan tamomila o'zgacha yo'sinda ishlatadi. Poetik so'zni nasriy sochma so'z kabi talqin etishga urinishi uning ma'nosini buzishdir. Nasrda o'z ma'nosidagi so'zni, she'riyatda esa, majoziy tilni ishlatish ustuvorlik qiladi" deb yozadi.

Adabiy asarlarni tahlil qilishda ularning tur va janr xususiyatlari alohida ahamiyatga ega. Asarning tur va janri uni tahlil qilishga oid metod va usullarning belgilanishiga asos bo'ladi. Taniqli metodist M.A.Ribnikova: "Metodik usullarni asar tabiati taqazo qiladi...Balladani reja asosida tahlil qilish mumkin, biroq lirik she'rni rejalashtirish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Kichkina hikoya to'liq hajmda o'qiladi va tahlil qilinadi. Romandan alohida, yetakchi boblarni ajratib olamiz, ulardan birini sinfda, boshqasini uyda, uchinchisini sinchiklab tahlil qilamiz va matnga yaqin holda qayta hikoyalaymiz, to'rtinchi, beshinchi, oltinchilarini tezroq tarzda tahlil qilib qisqacha qayta hikoya qilamiz, yettinchi va sakkizinchi boblarning parchalari alohida o'quvchilarning badiiy o'qishlari shaklida beriladi, epilogni sinfda o'qituvchining o'zi aytib beradi. Topishmoqlarning javobi topiladi va yod olinadi, maqollar izohlanadi hamda hayotiy misollar bilan dalillanadi, masal esa unda ko'zda tutilgan xulosa nazarda tutilgan holda tahlil qilinadi". Bularning barchasi adabiy asar tahlilida uning tur va janr xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etishini ko'rsatib turadi. Prof. Q.Yo'ldoshevning yozishicha, "turli adabiy asarlar bilan ish yuritilganda tahlil

⁴⁸ Белинский В. Г. Адабий орзулар. -Т.: F. Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977

usullari mutlaqo o'zgarib ketmaydi, lekin o'quvchining asarga yondashishi, munosabat tarzi o'zgaradi" Buning juda katta nazariy va amaliy ahamiyati bor. Zero, "asarlarni tur va janr xususiyatlarga ko'ra o'rganish san'atdan lazzatlanish, asarni uning badiiy butunligi hamda takrorlanmas mohiyatini his etish qobiliyatni rivojlantirishni nazarda tutadi".

Tasvirga qamrab olingan hayotiy borliq ko'laming kengligi, murakkab insoniy taqdir, qahramonlar ruhiyatidagi sanoqsiz tovlanishlar muayyan voqea-hodisalar fonida idrok etilishi bilan ajralib turadigan epik asarlarni tahlil qilish ham o'ziga xos yondashuvni taqozo qiladi. Epik asarlarda qahramonlar kechinmasini tasvirlash, obrazlar yoki hikoyachi kayfiyati ifodasini berishdan ko'ra, shu tuyg'ularning paydo bo'lish jarayoni, ularning hayotiy-ruhiy ildizlari qayerda ekanini ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratiladi. Epik asarlarni badiiy tahlil etish ham ko'lamdor va ko'p bosqichli kechimdir. Epik asarlarning eng asosiy belgisi: voqebandlik, tasvirda tafsilotlar mavjudligi va obrazlar tizimiga egalikdir. Qaysi janrda bo'lishiga qaramay, epik turga mansub asarlarda muayyan miqdorda qahramonlar bo'ladi, ular ozdir-ko'pdir voqealar qo'ynida tasvirlanadi va ularning tabiatiga xos xususiyatlar hodisalar tasviri asnosida namoyon bo'la boradi.

Epik asarda ham dramadagi singari makon va zamonda sodir bo'lgan voqelar aks ettiriladi. Epik bayon nafaqat estetik, balki tashkiliy funktsiya ham bajarishi kerakligi epik asarning o'ziga xosligini ta'minlaydigan muhim jihatlardan biridir. Nutq egasi, so'zlovchi yoki bayonchi go'yo oldin yuz bergan voqeani hikoya qilib berayotganday bo'ladi va ayni vaqtda yo'lyo'lakay turli holatlarni, qahramonlar qiyofasini tasvirlaydi, ba'zan izohlaydi. Epik asarlarning, odatda, hajman yirikligi, lirik turdagi asarlar singari bir zarb bilan o'qib chiqib bo'lmasligi, uning badiiy ta'sir ko'rsatish kechimi ham bir necha bosqichli bo'lishi mumkinligi tahlilda e'tiborga olinishi lozim. Bu xil asarda tuyg'ular oqimi bir tarafga yo'nalgan bo'lmaydi. Unda to'qnashuvlar, his-hayajonlar, olqish-u qarg'ishlar, ma'qullash-u inkorlar g'oyat sertarmoq bo'ladiki, muayyan asar tadqiqi bilan shug'ullanayotgan shaxs ana shu sertarmoq badiiy oqimlar orasida kalavasini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Hajm va ko'lami epik asarlarni tahlil qilishning o'ziga xosligini keltirib chiqargan omillardir.

Epik asarlarda muallif tuyg'usi ham, lirik asarlarda deyarli bo'lmaydigan qahramon kechinmalari ham, ko'pincha, ochiq holda kelmaydi. Bu xil asarlarda hissiyot voqealar tasviri qatiga berkitilgan bo'ladi. Qahramonlarni voqealar og'ushida ko'rsatish xususiyati epik asarlarda insoniy kechinmalarni tafsilotlar zamiriga joylash imkonini beradi va kitobxon bu sezimlarni ilg'ab olgandagina asar mohiyatini anglab etadi. Tahlilchi o'z mijozlarida ayni shu, ya'ni epik asar zamiridagi badiiy ma'noni

ilg'ab olib, undan muayyan mantiqiy xulosa chiqara bilish malakasini shakllantirish orqali asarning hayotiy va badiiy jozibasini kashf eta olishi kerak. Ta'kidlab aytish kerakki, tahlil qilinadigan asar hajman qanchalik yirik, voqealar tasviri qanchalar serqatlam, qahramonlar soni nechog'lik ko'p bo'lmasin, epik asar mazmunini qayta so'zlab berish badiiy tahlil sifatida taqdim etilishi mumkin emas. Buning uchta sababi bor.

Birinchidan, tahlilchi qanchalik mahoratli bo'lmasin, badiiy asarni adibning o'ziday aytib berolmaydi va buning keragi ham yo'q. Chunki matn bilan tanishganlar asar mazmunini bilishadi. Ikkinchidan, asarni o'qimagan odamlarga asar matnini uning tarovatini bir qadar yo'qotib hikoya qilib berishning aslo foydasi yo'q. Negaki, bunda tinglovchiga asarning o'zi emas, u haqdagi xira tasavvurgina yetib boradi, xolos.

Tahlilchi nechog'lik urinmasin, u ayni asarni bitgan yozuvchi bo'lolmaydi. Ayni asarni yorug' olamda ayni shu yozuvchigina yoza oladi. Tahlilchi asar mazmunini hikoya etish orqali tinglovchilarni undagi qiziqarli voqealardan xabardor qilishi mumkindir, ammo asarda tasvirlangan insoniy xarakter, kechinma, hissiyot va ularni tug'dirgan ochiq-yashirin sabablarni tuydira olmaydi. Tekshirilayotgan asar mazmunini so'zlab berish mumkin emasligining uchinchi bir sababi matn mazmuni aytib berilgan holda asarning barcha unsurlarini tahlil qilib bo'lmaydi. Negaki, badiiy yaratilgan esda qolgan o'rinlarigina tilga olinib, adabiy asar zamiridagi estetik ma'no noma'lumligicha qolaveradi. Epik asarlarni tahlil qilishda uning hajmi, tasvirning murakkablik darajasi hisobga olingan holda ish ko'riladi. Hajm taqozo etishiga qarab, asarni badiiy tahlilning avval aytilgan uch usulidan birini yoki barini qo'llagan holda tekshirish zarur. Mabodo, tahlil qilinadigan asar juda yirik bo'lsa, tahlilchi, oldin asarning eng qiziqarli, badiiy jihatdan eng muhim, bir qator intellektual-estetik operatsiyalar yordamidagina anglanadigan jihatini tahlilga tortishi lozim. Buning uchun asar umumiy estetik butunlikka zarar yetkazilmaydigan tarzda badiiy ma'noli qismlarga ajratib olinishi zarur. Bunda o'quvchi diqqatini o'ziga beixtiyor tortadigan, qahramonlar tabiati yorqin namoyon bo'ladigan, muallif mahorati ko'zga balqib tashlanadigan, qahramonlar ruhiy dunyosi bo'rtiq aks etgan o'rinlar nazardan qochirilmasligi kerak.

Badiiy tahlilda matndagi muhim jihatni nomuhimdan ajratish, asar qahramonlariga jonli odam tarzida munosabatda bo'lish kerak. Shunday qilinganda, badiiy tahlil asnosida timsolning o'ziga xosligi va adibning san'atkorligi namoyon bo'ladi. Ko'pincha epik asarlar tahlil qilinayotganda undagi qahramonlardan g'oya qidirishga tutinishadi va shu bois turli asarlardagi mutlaqo boshqa-boshqa

qahramonlar ikki tomchi suvday bir xil talqin etilib, birday baholanadi. Chunki g'oyalar ko'pda o'xshash, gohida mutlaqo bir xil, lekin cheksiz olamda bir-biriga to'liq o'xshash bo'lgan ikki kishi yo'q. Badiiy asar va undagi qahramonlar tasviri esa, ayni shu o'xshamaslikning, o'ziga xoslikning badiiy ifodasi sifatida yaratilishi lozimdir. Shuning uchun ham adabiyotshunoslik amaliyotida Yo'lchi va G'ofir, Jamila va Gulnor, Saida va Zaynab, Otabek va Anvar, Kumush va Ra'no timsollariga uzoq vaqt mobaynida bir xil baho berib kelingan. Bunga sabab adabiyotshunoslikda bu qahramonlarga individual qiyofaga ega jonli odam sifatida yondashilmagan va ulardan faqat g'oya qidirilib, ijtimoiy xulosa chiqarishga urinilgan.

Epik asarlarni tahlil etishning usullari juda ko'p va tekshirilayotgan epik asar qancha bo'lsa, tahlil ham o'shancha o'ziga xosliklarga ega bo'laveradi. Adabiy tahlilda biror qolipni yasab olib, har doim shundan foydalanaman degan mutaxassis xato qiladi. Epik asar o'rganilayotganda qahramonlar xatti-harakatlari uning xarakter mantig'iga muvofiq kelishi yoki kelmasligi muammosi tahlilning markazida turishi kerak. Ya'ni epik asar tahlil qilinayotganda, obrazlarning gap-so'zlari, qiliqlari, fikrlari ularning sajiyalariga muvofiqligi, ruhiy jihatdan asoslanganiga e'tibor qilinishi va asarning asl qiymati ana shulardan keltirib chiqarilishi lozim. Epik asar tahlili faqat mantiqiy operatsiyaga aylanib qolmasligi, balki hamisha asardan go'zallik topishga intilish diqqat markazida turishi joiz. Nasriy til jozibasini, turlituman badiiy vositalar tufayli tug'ilgan estetik mo'jizalarni payqay olish, bundan lazzatlanish hamda shu lazzatning manbasini tushunish va zarur bo'lsa, tushuntirib bera olish kishining ma'naviy yuksalishida beqiyos katta ahamiyat kasb etadi.

Epik asarlar tahlilida badiiy shartlilik, obrazlilik, olamni o'zgacha estetik nazar bilan ko'rish mumkinligi ko'zda tutilishi o'quvchilarni xilma-xil ijodiy yo'nalishdagi, turli janrlardagi badiiy hodisalarni qabul qilish va asl san'at asarlarini ommabop bitiklardan ajrata olishga o'rgatadi

Foydalanilgan adabitorlar:

1.Борев Ю. Методология анализа художественного произведения. “Узбек адабиётшунослигида талли ва тahlil муаммолари” мавзусидаги конференция материаллари. -Т.: Мумтоз суз, 2014. С. 33.

2. Верклер А. Генри. Герменевтика. Gospel literature services, Schaumburg, Illinois, USA, 1995. С. 55.

3. Qozoqboy Yo'ldosh, Muhayyo Yo'ldosh. Badiiy tahlil asoslari. - Toshkent.: Kamalak, 2016.